

छ.ग. के बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड में कृषि-भूमि उपयोग प्रतिरूप विजय वैष्णव (शोधार्थी) बिलासपुर (छ.ग.)

संक्षेपिका :- एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रायोजन से भूमि का किसी भी रूप में उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप भौतिक, आर्थिक व सामाजिक कारकों के पारस्परिक क्रिया का परिणाम है।

भूमि का समुचित उपयोग आज के बहुमुखी विकास और वातावरण को प्रदूषण रहित रखने में अति आवश्यक है। भूमि संसाधनों के अध्ययन और उनके निश्चित उपयोग पर ही हमारा उन्नत आर्थिक भविष्य निर्भर करता है विविध उपयोग के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग के कारण समुचित भूमि उपयोगों के महत्व को अनुभव किया जा रहा है। इस तरह अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम प्रभाव के लिए क्षेत्र के विद्यमान भूमि संसाधन की उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग तथा विविध उपयोगों में इसका वैज्ञानिक एवं संतुलित आबंटन क्षेत्रीय विकास नियोजन की सापेक्षित आवश्यकता है।

मनुष्य की भूमि संबंधी मुख्य आवश्यकताओं को हम मूल रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।

सांस्कृतिक, कृषि तथा प्राकृतिक संपत्ति। सांस्कृतिक उपयोग में आवास, कार्यस्थल, परिवहन मार्ग इत्यादि तथा कृषि उपयोग में विभिन्न शस्य एवं बाग-बगीचे आते हैं। प्राकृतिक संपत्ति का क्षेत्र काफी बड़ा है। इसमें जंगल, घास के मैदान रेगिस्तान हिमाच्छादित क्षेत्र आदि को शामिल करते हैं।

भौतिक कारकों के अंतर्गत भूदृश्य मिट्टी, तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा आदि सम्मिलित हैं इनका प्रभाव भूमि उपयोग पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक सामाजिक कारकों में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या दबाव, कृषि तकनीकी, सामाजिक प्रवृत्ति परम्परायें एवं रीति-रिवाज इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।

कठिन शब्द: भूमि, कोटा, प्रतिरूप, विकास, व्यवसाय, कृषि।

अध्ययन क्षेत्र :- छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कोटा विकासखंड का विस्तार २२°१५' उत्तर से २२°३५' उत्तरी अक्षांश तथा ८१°५०' पूर्व से ८२°१५' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।

अध्ययन क्षेत्र कोटा विकासखंड की भौगोलिक स्थिति धरातलीय पत्रक (ज्वचवहतंचीपबंस ोममज) छ ६४ श्रद्ध में है। इस विकासखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०,६०५,५३ वर्ग हेक्टेयर है। तथा सन २०२१ की गणनानुसार कुल जनसंख्या २२८,३५८ व्यक्ति है जिसमें १,१५,४४४ पुरुष तथा १,१२,९१४ स्त्रियों की संख्या है। विकासखंड का अधिकांश भाग पठारी एवं पहाड़ी है। इसलिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र २७.७७ प्रतिशत भाग कुल बोया गया क्षेत्रफल है, जिसमें से १६.१६ प्रतिशत कृषि भूमि दो फसली है तथा १८.२३ प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। यहाँ कृषकों की संख्या ३०१६६ है जो ३३.७७१ हेक्टेयर भूमि के स्वामी है। यहाँ कृषि जोत के आकर में बहुत अधिक असमानताएं हैं, यहाँ कुल भूस्वामियों में से ६५.६० प्रतिशत सीमान्त कृषक हैं। जिसके पास मात्र १ हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि का स्वामित्व है। १६.३६ प्रतिशत कृषक लघु कृषक हैं। जिसके पास १ से २ हेक्टेयर के मध्य कृषि भूमि है। इस प्रकार विकासखंड में ८५ प्रतिशत कृषक सीमान्त व लघु कृषक है। जिनके जोत का आकार छोटा है। अर्ध मध्यम कृषक १०.६१ प्रतिशत है, जिनके पास २ से ४ हेक्टेयर भूमि है तथा मध्यम कृषक जिनकी संख्या ३.७३ प्रतिशत जिसके पास १६.०१ प्रतिशत भूमि है, अंत में वृहत कृषक जिनके पास १० से

अधिक हेक्टेयर के भूस्वामी है जिनके पास ५.१७ प्रतिशत जोत का आकार उपलब्ध है। यहाँ जनसंख्या, बस्ती, दूर-दूर बिखरे हुए निवास करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :- प्रस्तुत शोध लेखन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

१. अध्ययन क्षेत्र के भौतिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के परिपेक्ष्य में कृषि की संरचना, अर्थात् भूमि उपयोग में परिवर्तन सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करना।

२. अध्ययन क्षेत्र में कृषि की विधि में बदलाव का अध्ययन करना अर्थात् खेत तैयार करने से लेकर बोआई, कटाई, ढुलाई, मिंजाई और भण्डारण की विधियों में परिवर्तन का अध्ययन करना।

३. अध्ययन क्षेत्र में कृषि की पद्धति (निवेश) के अंतर्गत मुख्यतः खेती में किये जाने वाले निवेशों में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन है। अर्थात् देशी बीज की जगह उन्नत बीज का उपयोग गोबर खाद की जगह रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और खरपतवार नाशक एवं कीटनाशक रासायनिक दवाइयों का उपयोग, भूमि उपचार एवं बीज उपचार आदि का प्रयोगात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :- प्रस्तुत अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन अधीक्षक भू-अभिलेख, राजस्व मुख्यालय कोटा, सिंचाई विभाग, सहकारी सेवा केंद्र, इंदिरा गांधी क्षेत्रीय कृषि एवं अनुसंधान केंद्र सरकंडा बिलासपुर, जिला जनगणना पुस्तिका

छ.ग शासन रायपुर आदि द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से किया गया है।

प्रतिदर्श गावों का सर्वेक्षण :- कोटा विकासखंड के कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप का आंकलन करने के लिए चार ग्रामों का प्रतिचयन किया गया है। तथा प्रत्येक ग्राम के २५ कृषक परिवारों का अनुसूची तैयार कर जोत के आकार का आंकड़ा एकत्रित किया गया है। कोटा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जहाँ ३६.३८: अनुसूचित जनजाति तथा १२.१४: अनुसूचित जाति है। चयनित ४ गावों में ६०-८५ प्रतिशत तक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। चयनित ग्रामों की साक्षरता दर ६६-७६ प्रतिशत प्रतिवेदित हुआ है।

प्राथमिक आंकड़े चार गाँवों के (सौ कृषक परिवारों) के प्रतिदर्श सर्वेक्षण, साक्षात्कार, द्वारा आंकड़ा संग्रहण किया गया है।

भूमि उपयोग दक्षता : - पूर्णतः कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस क्षेत्र में भूमि संसाधन की अत्यधिक महत्ता है इसलिए उसके उपयोग का मूल्यांकन यहाँ आवश्यक है। भूमि उपयोग दक्षता की परिभाषा, गणना और विधितंत्र के संदर्भ में विद्वानों में काफी मतभेद देखा जाता है। यहाँ भूमि उपयोग दक्षता की गणना, कोटि गुणांक विधि को सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भूमि उपयोग से संबंधी निराफसल क्षेत्र, दो फसली क्षेत्र, सिंचित क्षेत्रफल, अकृषि भूमि का क्षेत्र तथा कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि के आधार पर किया गया है। कोटा विकासखण्ड भूमि उपयोग दक्षता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसे तालिका ०१ से स्पष्ट किया गया है -

तालिका : ०१ कोटा विकासखण्ड : भूमि उपयोग दक्षता स्तर

क्र.	दक्षता स्तर	श्रेणी	प.ह. संख्या	नाम पटवारी हल्का
१.	उच्च	< 8	07	केंदा, चपोरा, दारासागर, जोगीपुर, रतनपुर, जाली, पोड़ी।
२.	मध्यम	8&10	07	खोंगसरा, नवागांव, चंगोरी, तेन्दुआ, करगीखुर्द, पीपरतराई, रानीगांव
३.	निम्न	> 10	05	कुरुवार, बेलगहना, मटसगरा, करगीकला, कोटा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है यहाँ भूमि उपयोग दक्षता के उच्च वर्ग के अंतर्गत ७ पटवारी हल्के शामिल हैं जहाँ मुख्यतः मैदानी

और मटासी क्षेत्र का विस्तार अधिक है साथ ही साथ सिंचित क्षेत्र का अनुपात भी तुलनात्मक रूप से अधिक है दोफसली क्षेत्र भी औसत से अधिक है। इस क्षेत्र में कृषि जनसंख्या का घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक है। विकासखण्ड के ज्यादातर मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्र के कुछ विकासखण्डों में भूमि उपयोग की दक्षता मध्यम स्तर की है जिसकी संख्या ७ है। इनमें से अधिकांश में निरा बोया गया क्षेत्र, दोफसली, क्षेत्र एवं प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक है तथा पड़ती भूमि भी

अपेक्षाकृत कम हैं। यहाँ के उत्तरी पश्चिमी पटवारी हल्को जिसकी संख्या ५ है। निम्न भूमि उपयोग दक्षता श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिवेदित होती है। जहाँ अकृषि भूमि एवं कुछ उसर एवं बंजर भूमि का विस्तार देखा जाता है। क्षेत्र में उच्च भूमि दक्षता के लिए सिंचाई का विकास किया जाना आवश्यक है ताकि कृषि योग्य बेकार भूमि एवं पड़ती भूमि कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके। जिससे दोफसली क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।

तालिका : ०२ कोटा विकासखण्ड में भूमि उपयोग प्रतिरूप (२०२१)

क्र.	भूमि का वर्गीकरण	कोटा विकासखण्ड
१.	ग्रामीण वन	37-91
२.	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	10-35
३.	चारागाह	7-89
४.	पड़ती भूमि	2-46
५.	निरा बोया गया क्षेत्र	41-39
६.	दोफसली क्षेत्र	2-60

स्रोत : भू-अभिलेख कार्यालय कोटा
उपरोक्त तालिका ०२ में निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं

9. भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार फसल का निरा क्षेत्रफल है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के (४१.३६%) है कोटा विकासखण्ड का अधिकांश मध्य-दक्षिणी भाग ज्यादातर मैदानी है। यहाँ भूमि उपयोग का दूसरा बड़ा ग्रामीण वन क्षेत्र (३७.६१%) का है। तीसरे क्रम पर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है (१०.३५%) तथा चारागाह भूमि के अन्तर्गत (०७.८६%) क्षेत्र है। पड़ती भूमि अन्तर्गत (०२.४६%) भूमि आबद्ध है।

२. भूमि उपयोग के इस वर्गीकरण में आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र शामिल नहीं है क्योंकि इनका नियंत्रण वन विभाग के अधीन होता है। जबकि ग्रामीण वन राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित होते हैं।

स्थानीय वितरण प्रतिरूप :-

ग्रामीण वन :-

पटवारी प्रपत्रों के अनुसार कोटा विकासखण्ड में ग्रामीण वनों का क्षेत्रफल (३७.६१%) है। इसका विस्तार उबड़-खाबड़ भागों में अधिक है जो भाग समतल है वहाँ पर वनों का विस्तार कम है क्योंकि इन भागों में वनों की कटाई करके वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ सबसे अधिक ग्रामीण वनों का विस्तार पटवारी हल्का नं. ०२ (केंदा) में (६५.३५%) है। जबकि न्यूनतम विस्तार पटवारी हल्का न. १६ (जाली) में (०४.६५%) ही है। उच्च ग्रामीण वन क्षेत्र (३३%) के अन्तर्गत कोटा विकासखण्ड के ६ पटवारी हल्के हैं।

१. (खोंगसरा) (६५.३५%) हल्का नं. १
२. (केंदा) (५२.१४%) हल्का नं. २
३. (बेलगहना) (४०.३१%) हल्का नं. ४
४. (दरसागर) (३६.८५%) हल्का नं. ५
५. (कुरुवार) (३७.१०%) हल्का नं. ३
६. (चपोरा) (३६.६६%) हल्का नं. ६ इत्यादि सम्मिलित है।

मध्यम ग्रामीण वन क्षेत्र (२०-३०%) के अन्तर्गत भी विकासखण्ड के ६ पटवारी हल्के सम्मिलित हैं। यह हल्का नं. ७ (नवागांव) (२७.६१%), हल्का नं. १५ (जोगीपुर) (२६.६३%), हल्का नं. १७ (रतनपुर) (२४.८७%), हल्का नं. ६ (तेंदुआ) (२२.४६%), हल्का नं. ८ (चंगोरी) (२०.६३%) तथा हल्का नं. १८ (पोड़ी) (२०.३४%) है। उबड़-खाबड़ वनभूमि, कृषि के लिये अनुपलब्ध भूमि इत्यादि की अधिकतम के कारण ग्रामीण वनों का क्षेत्र मध्यम है।

निम्न ग्रामीण वनक्षेत्र (६२%) की श्रेणी में यहाँ ७ पटवारी हल्के (१० मटसगरा, ११ करगीकला, १३ पीपरतराई, १२ करगीखुर्द, १४ कोटा, १६ रानीगाँव तथा १६ जाली) है। ये सामान्यतः ऐसे भाग हैं जहाँ वन बहुत ही कम मात्रा में पाये जाते हैं। समतल मैदानी भाग होने के कारण यहाँ के ग्रामीण वनों का शोषण कर उन्हें कृषि भूमि में सम्मिलित कर लिये है। ये अधिकांशतः समतल सघन जनसंख्या वाले मैदानी-भाग हैं वहाँ की अधिकांश भूमि कृषि के अन्तर्गत है। मैदानी भाग होने के कारण यहाँ यातायात के साधनों का विकास अच्छा हुआ है।

कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि :-

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं है

१. कृषि हेतु अयोग्य भूमि :- (जो कृषि योग्य भूमि नहीं है।)

१ गैर-काश्तकारी काम में लाई गई भूमि

२ उसर व गैर मुमकिन भूमि

२. अन्य कृषि भूमि (पड़ती को छोड़कर)

१ मुस्तकील या दीगर-चारागाह

२ दीगर झाड़ी के झुंड तथा बाग इत्यादि।

इस तरह की भूमि का उपयोग सड़क, तालाब, अधिवास तथा सार्वजनिक स्थल के रूप में किया जाता है।

कोटा विकासखण्ड में इसका अनुपात (१०.३५%) इसके वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट किया गया है।

चारागाह भूमि :- यह ऐसी भूमि है जिस पर कृषि नहीं की जाती है लेकिन कृषि भूमि में इसको बदला जा सकता है खासकर नवीन तकनीक का प्रयोग करके भूमि की उपयोगिता को बढ़ाई जा सकती है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं की अनुपलब्धता के फलस्वरूप चारागाह भूमि का कृषि के अन्तर्गत अधिग्रहण नहीं हुआ है। कोटा विकासखण्ड में इसका औसत अनुपात (०७.८६%) है। जिसकी सबसे अधिक मात्रा पटवारी हल्का नं. १२ (करगीखुर्द) में (२३.६७%) तथा सबसे न्यून अनुपात हल्का नं. ६ (तेंदुआ) में (०.८६%) मात्रा है।

पड़ती भूमि :-

पड़ती भूमि वह भूमि है जिस पर पहले कृषि की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में उस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। लगातार कृषि होते रहने से भूमि की उत्पादन शक्ति कम होने लगती है, अतः भूमि उर्वराशक्ति पुनः प्राप्ति के लिये भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की भूमि की अधिकता का कारण कृषकों का

अनुचित तरीकों से कृषि करना तथा शस्य चक्र को न अपनाना है। कोटा विकास में पड़ती भूमि का अनुपात (०२.४६:) है। भूमि की उर्वराशक्ति की कमी के अलावा साहूकारों, जमींदारों की स्वार्थपूर्ण नीति, कृषकों की निर्धनता, पानी की अपर्याप्तता आदि के कारण भी यहाँ कृषि भूमि के पड़ती के रूप में छोड़ी जाती है। इसका सबसे अधिक अनुपात पटवारी हल्का नं. १५ (जोगीपुर) में (०७.७४:) है तथा न्यूनतम अनुपात (०.८६:) पटवारी हल्का नं. १६ (जाली) में प्रतिवेदित हुआ है।

निरा बोया गया क्षेत्र :-

इस प्रकार के भूमि उपयोग में केवल एक फसली क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। कृषि विकास के अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से भूमि के विस्तार या क्षेत्र को जानना आवश्यक होता है। भूमि उपयोग के अन्य सभी संवर्गों की तुलना में निराफसल क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार मुख्यतः समतल मैदान, मिट्टी की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधाओं पर आधारित होता है। इसके उच्च क्षेत्र अनुपात (झ ५०.००:) के अन्तर्गत ७ पटवारी हल्के सम्मिलित है। जिसमें पटवारी हल्का नं. १० (मटसगरा) का अनुपात सबसे अधिक (६६.५४:) है अन्य भी मध्य या दक्षिणी भाग में है। जिसका प्रमुख कारण यहाँ कृषि योग्य समतल भूमि का विस्तार तथा इन क्षेत्रों में धान की फसल के लिये उपयुक्त मटासी मिट्टी का अधिक विस्तार है। मध्यम वर्ग (४०-५०:) के अन्तर्गत ८ पटवारी हल्के है जो सामान्यतः मध्यम पूर्वी भाग में स्थित है, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण तथा मिट्टी की उर्वराशक्ति कम होने के कारण एवं सिंचाई के अभाव के कारण निराफसल क्षेत्रफल का अनुपात मध्यम है। यहाँ ४ पटवारी हल्कों में न्यून निरा बोया गया क्षेत्र अनुपात (६४०:) है सामान्यतः उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग में स्थित है जहाँ उबड़-खाबड़ वनीय क्षेत्र, क्षारीय, उसर एवं बंजर भूमि का तुलनात्मक रूप में विस्तार अधिक है तथा सिंचित क्षेत्रों का अनुपात भी बहुत कम है।

दोफसली क्षेत्र :-

इसके अन्तर्गत उस कृषि भूमि को शामिल किया जाता है जहाँ एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाने के लिये प्रयुक्त होता है। अर्थात् निरा बोये गये क्षेत्र के जिस भाग में वर्ष में दो सफलें ली जाती है उसे दो फसलें भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से वर्षा की पर्याप्तता, भूमि की नमी धारण करने की क्षमता, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, जोत आकार, फसल प्रतिरूप, कृषि, तकनीक तथा कृषकों की जागरूकता इत्यादि पर निर्भर करता है।

उच्च क्षेत्र के अन्तर्गत ६ पटवारी हल्के जो सामान्यतः मध्य दक्षिणी भाग है जहाँ कृषक भी परिश्रमी है और सिंचित क्षेत्र अनुपात भी अधिक है। अधिक अनुपात (७.८६:) (१७ रतनपुर) और न्यून अनुपात (१.००:) (११ करगीकला) मध्यम दोफसली क्षेत्र के अन्तर्गत ८ पटवारी हल्का नं. सम्मिलित है जो ज्यादातर मध्य पश्चिमी भागों में स्थित है। यहाँ दोफसली क्षेत्र अनुपात (२-५:) है इन पटवारी हल्कों लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई सेवा उपलब्ध है। निम्न अनुपात (६२:) के अन्तर्गत ५ पटवारी हल्के (१. खोगसरा, ३. कुरूवार, ४. बेलगहना, ११ करगीकला, १४. कोटा) शामिल है। यहाँ सिंचित क्षेत्र अनुपात न्यून हैं।

प्रतिदर्श गावों का सर्वेक्षण :- कोटा विकासखंड के कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप का आंकलन करने के लिए चार ग्रामों का प्रतिचयन किया गया है। तथा प्रत्येक ग्राम के २५ कृषक परिवारों का अनुसूची तैयार कर जोत के आकार का आंकड़ा एकत्रित किया गया है। कोटा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जहाँ ३६.३८ : अनुसूचित जनजाति तथा १२.१४ : अनुसूचित जाती है। चयनित ४ गावों में ६०-८५ प्रतिशत तक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। चयनित ग्रामों की साक्षरता दर ६६-७६ प्रतिशत प्रतिवेदित हुआ है।

तालिका : ०३ प्रतिदर्श गावों की जनसंख्या संरचना (२०११)

क्र	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	लिंगानुपात	अनुजनजाति : में	साक्षरता : में
१ ^प	खोंगसरा	1052	994	60.00	61.5
२ ^प	बेलगहना	3421	965	44.00	67.1
३ ^प	नवागांव	3600	1021	42.39	69.92
४ ^प	रानीगांव	3291	950	21.36	67.55

स्रोत : जनगणना पुस्तिका २०११

चयनित ग्रामों के कुल जनसँख्या में ५४.७५ प्रतिशत व्यक्ति कार्यशील जनसँख्या है। तथा ७६.६५ प्रतिशत व्यक्ति कृषि व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।

सारणी क्र.४ प्रतिदर्श गावों की व्यावसायिक संरचना क्रमांक २०११

क्र	ग्राम का नाम	कुल कार्यशील जनसँख्या : में	कुल मुख्य कार्यशील जनसँख्या : में	कुल कृषक : में	कुल कृषि मजदुर : में
१ ^प	खोंगसरा	55.09	92.18	29.61	56.41
२ ^प	बेलगहना	51.52	96.32	32.14	40.08
३ ^प	नवागांव	51.71	91.79	26.67	57.63
४ ^प	रानीगांव	38.72	84.67	20.33	59.24

स्रोत : जनगणना पुस्तिका २०११

तालिका क्र.५ भूमि उपयोग प्रतिरूप (२०२१)

क्र	पटवारी ह.नं.	पटवारी हल्का का नाम	कुल क्षे. हेक्टेयर	ग्रामीण वन :	अनुपलब्ध भू.कृषि के.	चारागाह	पहाड़ी भू.	नीरा क्षे.	दुफसली क्षे.
१ ^प	१	खोंगसरा	12925.66	65.25	3.92	1.35	2.43	28.71	1.69
२ ^प	४	बेलगहना	8612.43	40.31	6.08	3.47	1.69	41.97	1.37
३ ^प	७	नवागांव	4570.57	27.91	4.97	7.93	3.46	50.93	2.21
४ ^प	१६	रानीगांव	1446.88	11.02	9.54	0.19	2.17	64.79	4.67

प्रतिदर्श परिवारों का जोत आकार :- चार गावों के चयनित १०० परिवारों में से ८०: परिवार सीमान्त एवं लघु कृषक हैं जिनके पास १-२ हेक्टेयर कृषि जोत है, १२.६६ : मध्यम वर्ग के कृषक हैं। को २-४ हेक्टेयर जोत आकार वाले हैं, तथा ७.३३ प्रतिशत ४ हेक्टेयर से अधिक जोत आकार वाले कृषक है।

तालिका क्र.६ प्रतिदर्श परिवारों का जोत आकार

क्र	ग्राम	प्रतिदर्श परिवार	सीमान्त कृ. १ से कम हेक्टे.	प्रतिशत	लघु कृषक १.२ हेक्टे.	प्रतिशत	मध्यम २-४ हे.	प्रतिशत	वृहत कृषक ४ अधिक हे.	प्रतिशत
1.	खोंगसरा	25	12	48	6	24.00	5	20	2	8
2.	बेलगहना	25	12	48	6	24.00	4	16	3	12
3.	नवागांव	25	13	52	7	28.00	3	12	2	8
4.	रानीगांव	25	13	52	6	28.00	3	12	3	12

प्रतिदर्श ग्रामों के आधार पर कोटा विकासखंड में जोतों का आकार छोटा है। जिसके कारण कृषि उत्पादकता भी न्यून होता है। छोटे-जोतों के कारण कृषक साल में केवल मानसून के समय खरीफ की फसल लेता है तथा सिंचाई के अभाव के कारण अन्य फसलें नहीं ले सकता है। क्योंकि भूमि की नमी सिंचाई की कमी के कारण नहीं रहती है। विकासखंड का उत्तरी भाग पठारी एवं पहाड़ी है। अतः इन क्षेत्रों की मिटटी कंठारी एवं भांठा होती है। मानसून मौसम

के बाद भूमि सूख जाती है अतः सूखी मिटटी पर कोई उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार कोटा विकासखंड में कृषि विकास व विस्तार की एक ही समस्या है, सिंचाई के साधनों का अभाव, वर्तमान में शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि विकास हेतु कार्यक्रम व योजनाएं लागू की है, जैसे सिंचाई व्यववर्तन के तहत लघु सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन से जगह-जगह बाँध स्टहपडेम व एनीकट बना कर नहरें निकाली जा रही हैं, जिससे

अधिकांश कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के साधनों से जोड़ा जा रहा है। अतः सिंचित क्षेत्रों के विकास से ही भूमि में नियमित उत्पादन कार्य किये जा सकते हैं। भूमि का उचित उपयोग से क्षेत्र के आदिवासी कृषक अपने कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।

सारांश एवं निष्कर्ष :-

यहाँ भूमि उपयोग परिवर्तन का अध्ययन १९६६-२००१ तथा २००६-२०११ एवं २०२०-२१ के औसत आधार पर किया गया है। भूमि उपयोग की प्रकृति और प्रकार किसी विशेष उपयोग एवं मांग के अनुरूप बदलते रहता है यह भूमि बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन इत्यादि पर कुछ समय के लिए निर्भर होती है विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि की मांग बढ़ती जाती है जो पड़ती भूमि, चारागाह तथा अन्य अकृषि भूमि से प्राप्त होती है। आर्थिक विकास हेतु नहर निर्माण तथा परिवहन मार्ग जाल के कारण इन क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अतिक्रमण हुआ है तथा विगत १५ वर्षों में इन क्षेत्रों में कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल में परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है।

संदर्भ ग्रन्थ

१. श्री यशवंद गोविन्द (१९७२) : नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकदमी, भोपाल.
२. शर्मा बी.एन. (१९६१) : कृषि भूगोल, साहित्य भवन आगरा पृष्ठ १०७ एवं १०६.
३. जिला सांख्यिकीय हस्त पुस्तिका (२०१०) जिला सांख्यिकीय विभाग बिलासपुर (छ.ग)
४. जनगणना पुस्तिका (२०११) जनगणना विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग)
५. तिवारी आर.सी. (१९६४) कृषि भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन उत्तर प्रदेश.
६. सिंह बृजभूषण (१९६१) कृषि भूगोल ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश.
७. रामबरन (१९८२) : कृषि विकास पर सिंचाई का प्रभाव प्रतिचयित ग्रामों का प्रतीकात्मक अध्ययन पृष्ठ ७४ एवं ७५
८. तोमर जी.ए. एवं एस.एस. होमर (२००२) : कृषि में यंत्रीकरण एवं भूमि उपयोग एक भौगोलिक विश्लेषण पृष्ठ ६० -६१

६. कमलेश, एस.आर (१९६५) : बिलासपुर संभाग में कृषि विकास का स्तर रू एवं भौगोलिक अध्ययन, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृष्ठ - २०५

१०. तोमर जी.एस (२००२) कृषि में यंत्रीकरण एवं भूमि उपयोग, एस.एस होमर एक भौगोलिक विश्लेषण, मुरैना तहसील म.प्र के सन्दर्भ में चर्मववती अंक - ११ पृष्ठ ६०-६१